

О.О. Драч

кандидат історичних наук, доцент
Черкаський національний університет
ім. Б. Хмельницького

ДІЯЛЬНІСТЬ ДУХОВЕНСТВА НАДДНІПРЯНЩИНИ У ШКІЛЬНІЙ СПРАВІ В ОЦІНКАХ СУЧАСНИКІВ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ ст.)

Перехід до побудови демократичного суспільства в Україні зумовив переосмислення та зміну підходів у вивченні діяльності православної церкви у другій половині ХІХ ст., тобто в період модернізації і формування основ громадянського суспільства в Російській імперії, частиною якої і була Наддніпрянщина. Особливої уваги потребує неупереджене вивчення ролі духовенства українських губерній в реалізації планів доступності початкової шкільної освіти для широких верств населення. Автор ставить за мету розгляд вказаної проблеми в контексті виокремлення спектру думок, поглядів, оцінок, поданих як у науково-педагогічній літературі, так і в публіцистиці того часу.

Сторінки єпархіальних відомостей майже всіх губерній Наддніпрянщини протягом 60-х рр. ХІХ ст. висвітлюють проблему становлення доступної для широких верств населення школи. Піднімаються питання не тільки організації церковних шкіл, динаміки їхнього існування, ступеня задоволення ними освітніх запитів населення, критично оцінюються досягнення та прорахунки у цій справі, а й даються рекомендації щодо покращення стану шкільної освіти духовного відомства. Дописувачами були благочинні, наглядачі та інспектори сільських шкіл, небайдужі парафіяни. Серед типових причин повільності поширення церковнопарафіяльних шкіл у перші пореформені роки майже всі автори визначають відсутність пристосованих приміщень, кваліфікованих учителів, навчального приладдя та небажання селян віддавати до школи дітей, праця яких була необхідною у господарстві [1].

Як окремих напрямків в літературі дореволюційного періоду варто виділити праці прихильників церковнопарафіяльної школи. Вважалося, що саме цей тип школи відповідає потребам і характеру життєдіяльності селянина, адже такі школи забезпечували виховання дітей на патріархальних традиціях. Завдання народної школи, на думку апологетів церковних шкіл, полягало у “вихованні моральних і релігійних людей на засадах православної церкви та російської народності” [2, 167]. У публічній лекції в Київській думі П. Мироносицький, акценту-

вав увагу на необхідності прищеплення глибокої любові до царя та Вітчизни, що і є основою патріотизму, прив'язаності до матері-землі [3, 2]. Деякі автори (С. Рачинський, М. Вессель) ідеалізували патріархальну простоту минулих століть, основні традиції та принципи навчання під керівництвом священнослужителів і за церковними книжками [4]. На їхню думку, саме на засадах любові до Бога та до свого ближнього повинен був ґрунтуватись виховний процес у школах духовного відомства. Школа ця, на думку обер-прокурора Св. Синоду К. Побєдоносцева, мала бути передусім християнською [5]. Вважалося, що релігійний характер завжди був властивий початковій школі.

До речі, саме в середовищі прихильників церковних шкіл створюється перший проект організації шкільної мережі в Росії, основу якої мали становити церковнопарафіяльні школи. Апологет церковної школи М. Вессель вважав, що без парафіяльного духовенства поширення елементарної грамотності серед народу є неможливим. Одночасно ідейні натхненники констатують факт повної байдужості освічених верств та державних органів до сільської церковної школи [6, 2]. Проте матеріали звітів училищних рад не завжди підтверджують ці положення – повітові земства Таврійської єпархії, зокрема Бердянське, призначали щорічну дотацію всім школах духовного відомства в розмірі 100 крб. та 50 крб. на кожну [7, 46]. Аналогічно діяла більшість українських земств. Це, в свою чергу, дало підстави прихильникам провідної ролі Церкви в освітньому процесі для звинувачень земств у формальному ставленні до шкіл духовного відомства, яке, на думку С. Рачинського, обмежувалося тільки грошовими субсидіями та присутністю інспекторів на екзаменах [6, 3]. Ця полеміка тривала протягом всієї другої половини XIX ст.

Певна активізація даного напрямку дискусії пов'язана з підтримкою урядом церковнопарафіяльних шкіл на початку 80-х рр. XIX ст. З'явилися узагальнюючі праці про значну роль духовенства у поширенні і розвитку народної освіти [8]. Аналізуючи роль духовенства у період великих реформ, Ф. Благовидов виокремлює генератора цієї важливої справи – митрополита Київського Ісидора, який запропонував сільському духовенству за його власний кошт відкривати школи і навчати дітей. До справи виявився небайдужим і його наступник на посаді митрополит Арсеній, за підтримки якого чисельність шкіл зростає. Автор доводить надзвичайну активність в цій справі духовенства Київського навчального округу на теренах Російської імперії. До речі, у роботі висвітлюються і критичні позиції Волинського та Подільського архієреїв щодо церковнопарафіяльних шкіл, які визнавали обмеженість їхнього курсу елементарною грамотністю та необхідність підпо-

рядкування цих шкіл міністерству народної освіти. Підсумовуючи причини припинення самостійного існування церковних шкіл у пореформений час, автор визначив найголовніші з них, як-то відсутність коштів на їхнє утримання, обмеження вчительської діяльності духовенства тільки викладанням Закону Божого, упереджене ставлення училищних рад та інспекторів до шкільної діяльності священнослужителів. Робота І. Преображенського з історії церкви торкається і питань становлення шкіл при церквах протягом ХІХ ст.

Окрім цього, у працях детально, із залученням документального матеріалу, аналізуються всі етапи діяльності церковних шкіл, порядок їхньої організації, основні навчальні та виховні завдання, наводяться статистичні відомості, а також з'ясовуються обов'язки керівника церковнопарафіяльної школи в організації навчально-виховного процесу, акцентується увага на його місіонерських, а не дидактичних “енциклопедичних” завданнях [9, 3]. В окремих та важливих предмет виділяли у духовних школах церковний спів, який мав сприяти зміцненню виховної функції школи [3, 5]. На початку ХХ ст. це вже не просто побажання чи рекомендація церковної адміністрації, а оплачуваний обов'язок вчителя [10, 63]. Навіть на початку ХХ ст. акцент робився на релігійно-моральних засадах навчання і виховання у церковних школах [11, 85]. Найдієвішим методом спілкування з учнями рекомендувався батьківський стиль, підґрунтя якого становили стриманість та розсудливість [9, 12].

До речі, духовенство усвідомлювало реальні шкільні проблеми і шукало можливості покращення стану справ. Так, з'їзд духовенства Подільської єпархії у 1884 р. констатував незручність переважної більшості шкільних приміщень і пропонував мировим посередникам узгодити питання їхнього фінансування і благоустрою з громадами [12, 658]. Це підтверджується і матеріалами звітів, де причинами незадовільного стану шкіл на Поділлі вказуються недостатність забезпечення від сільських громад, які не переймалися шкільною справою [13, 7].

Ідея мати власних учителів для шкіл духовного відомства не полишала Св. Синод, що виявилось у поданні цього питання на розгляд Державної Ради [14, 8]. Головним обґрунтуванням ставала можливість підготовки найкращих учнів з місцевих селян у двокласних школах і формування з них учителів-пахарів — провідників церковно-православного просвітництва. Наполегливість духовенства у реалізації ідеї народної освіти проявляється і в заходах примусового характеру щодо обов'язковості для кандидатів на пономарів та дяків попередньо відпрацювати протягом двох років вчителями церковних шкіл. Аналогіч-

ні заходи вживали і до підготовлених за державний кошт семінаристів, які не отримали церковні та священницькі посади [15]. Засобом підвищення ефективності навчання у школах духовного відомства стає ґрунтовне роз'яснення на шпальтах регіональних єпархіальних відомостей програм навчальних дисциплін з методичними порадами до них.

Оцінку постановки і розвитку шкільної справи під керівництвом духовного відомства у Подільській губернії подає відомий громадський діяч О. Лотоцький. Стрижнем проблемного стану з освітою на Поділлі він визначає матеріальну залежність духовенства від населення, яке воно мало навчати та коштом якого організовувалися школи, що сприяло формуванню у селян поглядів на школу як примху церковнослужителів для реалізації власних інтересів [16, 29]. Одночасно автор наводить факти протидії сільської адміністрації розвитку церковнопарафіяльних шкіл, оцінює їхній реальний стан, детально аналізує кількість, склад учительського контингенту та хід навчання в них. Дослідник підкреслив самовідданість і жертвовність вчительської праці в школах губернії випускниць єпархіальних училищ, які склали майже половину вчительського жіночого контингенту [16, 40].

Офіційна позиція духовного відомства оформилась на з'їзді представників єпархіальних училищних рад Південно-Західного краю, які з сумом констатували, що матеріальне забезпечення церковнопарафіяльних шкіл навіть наприкінці ХІХ ст. залишається головною проблемою їхнього існування [17, 22].

Отже, ініціативність відомства Св. Синоду з організації початкових шкіл викликала протягом другої половини ХІХ ст. гостру полеміку між прихильниками церковнопарафіяльних шкіл, в яких вони бачили засіб збереження руських освітніх і виховних традицій, православних цінностей, та представниками громадськості, критично налаштованої і обізнаної з реальним станом справ у цих школах. Проте конструктивна критика звучала і з боку православного духовенства Наддніпрянщини – головного втілювача цієї важливої місії. Майже всі автори і дописувачі не заперечували створення духовенством у співпраці з громадами широкої мережі церковнопарафіяльних шкіл, їхнього внеску у поширення освіти серед населення.

Примітки

1. *Трошукій П.О.* О действиях наблюдателей сельских школ в Подольской епархии в истёкшем 1865 году // ПЕВ. – 1866. – № 18. – С. 648; *его же.* Школа грамотности для возрастных в Подольской епархии // там же. – 1868. – № 17. – С. 530; Краткий отчёт цер-

- ковно-школьного дела в Подолии // там же. — 1894. — № 24. — С. 554.
2. *Смирнов П.* Народное образование и церковно-приходская школа. — СПб., 1899. — 215 с.
 3. *Мироносицкий П.* Церковно-приходская школа и церковное пение. — СПб., 1894. — 11 с.
 4. *Рачинский С.А.* Сельская школа. — М., 1891. — 217 с; *Вессель Н.Х.* Народные училища в России в XIX ст. // Русская школа. — 1891. — № 9. — С. 19-35.
 5. *Победоносцев К.* Ученье и учитель. — М., 1900. — 61 с.
 6. *Рачинский С.* Заметки о сельских школах. — СПб., 1883. — 123 с.
 7. Отчет Таврического епархиального училищного совета о состоянии церковных школ Таврической епархии за 1901 гражданский год. — Б.м. и г. — 46 с.
 8. *Благовидов Ф.* Деятельность русского духовенства в отношении к народному образованию в царствование императора Александра II. — Казань, 1891. — 378 с; *Преображенский И.* Отечественная церковь по статистическим данным с 1840—41 по 1890—91 гг. — СПб., 1897. — 236 с.
 9. *Калужинский Г.И.* Руководитель церковно-приходских училищ. — Харьков, 1884. — 32 с.
 10. Узаконения и распоряжения правительства и высшего церковно-школьного управления по делам церковных школ. — СПб., 1911. — Вып. 10.
 11. *Тарнавский А.* Как преподавать церковно-славянское чтение // Западно-русская начальная школа. — 1910. — С. 76-94.
 12. Учителя церковно-приходской школы // ПЕВ. — 1884. — № 45. — С. 658.
 13. Отчёт Подольского Епархиального училищного Совета о состоянии церковно-приходских школ и школ грамоты Подольской епархии за 1892/1893 учебный год // ПЕВ. — 1894. — № 1. — С. 7.
 14. Представление г. Обер-прокурора Св. Синода Государственному Совету от 23 апреля 1895 года № 360 // Народное образование. — 1896. — № 1. — С. 2-24.
 15. От епархиального училищного совета // ПЕВ. — 1889. — № 22. — С. 271; № 14. — С. 171.
 16. *Лотоцкий А.* Народное образование в Подолии в его прошлом и настоящем // Образование. — 1899. — № 4. — С. 71-91; № 5-6. — С. 29-53.
 17. Съезд в г. Киеве представителей епархиальных училищных советов Западного края и Южной России 15-25 июля 1894 г. — К., 1894. — 41 с.

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ГАЗО	Государственный архив Житомирской области
ГАОО	Государственный архив Одесской области
ДАМК	Державний архів м. Києва
ДАПО	Державний архів Полтавської області
ДАЧО	Державний архів Черкаської області
ЗНТШ	Записки Наукового товариства ім. Шевченка
ІР НБУВ	Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського НАНУ
КУЛ	Католицький університет у м. Любліні
ПЕВ	Подольские епархиальные ведомости
РГИА	Российский государственный исторический архив (Санкт-Петербург)
УІЖ	Український історичний журнал
ЦДАВО України (ЦГАВО Украины)	Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины)
ЦДАГО	України Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДІАК України (ЦГИАК Украины)	Центральний державний історичний архів України в м. Києві (Центральный государственный исторический архив Украины в г. Киеве)

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

AKADEMIA IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
(24–25 травня 2007 р.)*

КИЇВ–2008

ББК 86.372я43
П68

Православ'я — наука — суспільство: питання взаємодії.
Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції (24–25 травня 2007 р.)

Рецензенти:

Казмирчук Г.Д., доктор історичних наук, професор, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Казакевич Г.М., кандидат історичних наук, Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Редакційна рада:

Кролевець Сергій Павлович, Генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника, заслужений працівник культури України — голова

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник Генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової роботи, заслужений працівник культури України — співголова

Ластовський Валерій Васильович, доктор історичних наук, доцент — відповідальний науковий редактор

Масненко Віталій Васильович, доктор історичних наук, професор, проректор з наукової роботи Черкаського національного університету ім. Б. Хмельницького

Melnyk Marek, profesor doktor habilitowany, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Moraviec Norbert, doktor, Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук — відповідальний за випуск

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 3 від 11.10.2007 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ISBN 978-966-651-569-1

© Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник, 2008
© Автори статей, 2008

ЗМІСТ

Історіографія і джерелознавство

Колесник О.В.	До питання архітекtonіки часопису “Полтавские епархиальные ведомости”	5
Петренко І.М.	Функціонування церковнопарафіяльних шкіл у Лівобережній Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: дорадянська історіографія питання	9
Ясинецька Л.В.	“Подільські епархіальні відомості” як джерело вивчення міжконфесійних стосунків старообрядців і офіційної православної церкви в 40–60-х рр. ХІХ ст. на прикладі Куренівського старообрядницького монастиря	13
Фуркало В.С.	Богословська спадщина професора Київської духовної академії В.Ф. Певницького	17
Країня О.О.	Дослідження біографії ігумені Вознесенського Печерського монастиря Марії Магдалини (Мазепи) професором В. Бідновим	21
Дроздова О.В.	До питання історико-краєзнавчої та книговидавничої діяльності церковних закладів Полтавщини доби Центральної Ради	27
Тригуб О.П.	Документи фондів КП(б)У як джерело до історії РПЦ 20-х рр. ХХ ст.	30
Norbert Morawiec	Між політичною коректністю та конфесійною окремішністю (Уніонізація в польської історіографії міжвоєнного двадцятиліття як дослідницька проблема)	35
Marek Melnyk	Синтезоване опрацювання історії Греко-Католицької церкви в польських підручниках історії церкви (1945–1989)	44
Beata Urbanowicz	Miedzy wiara a polityczna ideologia. Postać Bohdana Chmielnickiego w wybranych polskich podręcznikach historii (1918–1997)	63

Історія церкви

Масненко В.В.	Релігійно-конфесійна мотивація Переяславської угоди 1654 р. у тогочасній українській та московській опінії	75
Гейда О.С.	Митрополит без митрополії: спроба відновлення незалежної Української Православної Церкви (90-ті рр. ХVІІ ст.)	88
Лиховид Л.В.	Розвиток православ'я на Україні в ХVІІ–ХVІІІ ст.	93
Прокоп'юк О.Б.	Митрополит Арсеній (Могилянський): спроби реформування духовної консисторії	97
Губицький Л.В.	Взаємовідносини кріпаків із священно- та церковнослужителями на Правобережній Україні у першій половині ХІХ ст.	102
Коптюх Ю.В., Ховрич С.М.	Заходи Синоду та епархіального і парафіяльного керівництва, спрямовані на подолання негативних вчинків серед представників українського православного кліру у першій половині ХІХ ст.	111

Асауленко О.А.	Полтавський архієрейський дім в контексті історії повсякдення XIX ст.	116
Кухарева Н.М.	Просвітитель Галицької Русі	120
Драч О.О.	Діяльність духовенства Наддніпрянщини у шкільній справі в оцінках сучасників (друга половина XIX ст.)	126
Шамара С.О.	Конфесійний розподіл сільського населення губернії Наддніпрянщини в світлі перепису 1897 р.	131
Кузнець Т.В.	Протоієрей Леонтій Гримальський в національно-духовному житті кінця XIX – початку XX ст.	136
Онiпко Т.В.	Благодійники Сампсоніївської церкви на полі Полтавської битви: голова сестринського братства Марія Костянтинівна Прохорова	141
Колосова О.О.	Позиція українських та російських кіл щодо анафеми І. Мазепи в контексті формування української національно-релігійної ідентичності в добу Гетьманату 1918 р.	146
Александров И.В.	Насаждение органами советской власти обновленческого раскола в Вольнской епархии 1922–1926 гг.	151
Пащенко В.О.	Злочин проти культури, або як компартійна влада знищувала Києво-Печерську лавру	157
Тєвікова О.В.	Релігійна активність населення Полтавської області в умовах антирелігійної кампанії 1958–1962 рр.	161
Грушева Т.В.	Міжконфесійні взаємини протестантизму та православ'я в сучасній Україні	166
Beata Urbanowicz	Historia Cerkwі w Czestochowie	169
Костюк Н.В.	Зародження та значення церковного співу в православному богослужінні	176
Право і церква		
Бальжик И.А.	История преподавания церковного права в Новороссийском университете	180
Братко Н.Д.	Правові засади функціонування Української автокефальної православної церкви 1920-х рр.	183
Романюк І.М.	Історико-правові відносини радянської держави і християнської церкви у 1917 – на початку 60-х рр. XX ст.	187
Єфремова Н.В.	Православные традиции взаимоотношений Церкви и государства: история и современность	191
Крестовська Н.М.	Дитина в контексті світського та церковного права	198
Ластовський В.В.	Поняття “монастир” і сучасна наука	202
Львова О.Л.	Вплив релігії та церкви на механізм реалізації прав і свобод людини	208
Міма І.В.	Функції релігійних норм у регулюванні суспільних відносин	213
Толкачова Н.Є.	Право та його розуміння в політико-правовому трактаті київського митрополита Іларіона “Слово про Закон і Благодать”	218

Наукове видання

**ПРАВОСЛАВ'Я – НАУКА – СУСПІЛЬСТВО:
ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ**

Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
24–25 травня 2007 р.

Редагування, коректура
Т. Белоусової, Г. Ляшко, В. Рекеди, Н. Свешнікової
Макет обкладинки
Л. Демірської
Комп'ютерна верстка
Л. Єгорової

Наша адреса:
01015, Україна
м. Київ, вул. Івана Мазепи, 21, корп. 8.
тел. (044) 280-46-48
E-mail: lavra5@adsl.com.ua
www.kplavra.kiev.ua

Підписано до друку 23.04.2008 р. Формат 60x84/16. Друк офсетний.
Папір офсетний. Ум. друк. арк. 13,02. Об.-вид. арк. 12,52.
Наклад 300 прим. Зам. 8-358

Віддруковано в друкарні “Видавництво “Фенікс”
03680, м. Київ, вул. Шутова, 136.
Св-во ДК 271 від 07.12.2000 р.

П 68 **Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії.** Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції (24–25 травня 2007 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник, Академія ім. Яна Длугоша, м. Ченстохов; Ред. рада: Крелевець С.П. (голова) та ін. – К.: НКПІКЗ, Фенікс, 2008. – 224 с.

ISBN 978-966-651-569-1

До збірника увійшли доповіді, прочитані в процесі роботи 4-ої міжнародної наукової конференції “Православ'я – наука – суспільство: питання взаємодії”, що проходила 24–25 травня 2007 р. у Національному Києво-Печерському історико-культурному заповіднику. Серед основних тем досліджень – історія християнської церкви, історіографічні проблеми, а також правові аспекти існування і діяльності церкви.

ББК 86.372я43

Національний Києво-Печерський
історико-культурний заповідник

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie

ПРАВОСЛАВ'Я - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

Матеріали П'ятої Міжнародної наукової конференції
(24-25 травня 2007 р.)

КИЇВ-2008